

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

Хошимова Юлдузхон Олимжоновна,

Докторант Ташкентского государственного юридического университета
12.00.03 – Гражданское право, предпринимательское право, семейное право,
международное право

E-mail: yulduzkhon.khoshimova@mail.ru

Аннотация

В статье исследуется возрастающая роль объектов интеллектуальной собственности как значимых нематериальных активов для предпринимателей, которые определяют стратегию их развития и конкурентоспособность. Рассматриваются правовые аспекты использования и защиты интеллектуальной собственности, их функции, особенности регистрации и коммерциализации, а также возникающие проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, такие как недостаточная осведомленность, продолжительность процедур оформления и увеличение случаев нарушений в цифровой среде. Акцентируется внимание на том, что эффективное управление интеллектуальными активами, включая аудит, правильное оформление прав, соблюдение коммерческой тайны и мониторинг нарушений, способствует повышению инвестиционной привлекательности предприятий, созданию устойчивых конкурентных преимуществ и укреплению позиций на рынке в условиях цифровой трансформации экономики.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, нематериальные активы, предпринимательская деятельность, исключительные права, товарный знак, коммерческая тайна, защита интеллектуальной собственности, коммерциализация, правовая охрана.

На сегодняшний день все больше наблюдается вовлечение объектов интеллектуальной собственности в деятельности хозяйствующих субъектов, которые рассматриваются как нематериальный актив. Многие предприниматели рассматривают результат творческого или научного труда как важнейший нематериальный актив, определяющий стратегию развития бизнеса и позицию для формирования долгосрочных перспектив.

Согласно статье 36 Закона Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» указано, что исключительное право субъекта предпринимательской деятельности на объективно выраженные результаты интеллектуальной деятельности и средства его индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т. п.) охраняется законом и защищается государством. Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которые являются объектами исключительных прав, может осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя[1].

В теории и практике для обозначения нематериальных активов используется обозначение «интеллектуальная собственность», в ведении бухгалтерского учета и отчетности в хозяйственной деятельности – «нематериальные активы».

Интеллектуальная собственность представляет собой совокупность исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. К объектам интеллектуальной собственности относятся изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, программы для ЭВМ, базы данных, авторские произведения и др.

Для предпринимателей объекты интеллектуальной собственности выполняют две основные функции:

1. **правовую** — защиту результатов деятельности от незаконного использования;

2. **экономическую** — формирование стоимости бизнеса, обеспечение первенства на использование технологии или бренда.

Предприниматели обязаны учитывать правовой режим каждого объекта, порядок регистрации и механизм защиты исключительных прав. Недостаточная осведомленность часто приводит к нарушению законодательства, судебным спорам и финансовым потерям.

Грамотно разработанная стратегия в области интеллектуальной собственности способна помочь полноценно раскрыть потенциал бизнеса. Используя соответствующие права и понимая их ценность, предприятия могут:

- обеспечить конкурентные преимущества;
- создать источники дохода;
- снизить налоговую нагрузку;
- анализировать деятельность конкурентов;
- облегчить себе доступ к финансированию;
- привлечь инвесторов и партнеров на основе доверия;
- избежать рисков или свести их к минимуму[2].

Товарный знак увеличивает доверие потребителей, формирует устойчивый имидж и позволяет предпринимателю выделиться на фоне конкурентов. Защита интеллектуальной собственности предоставляет временную монополию на использование технологии, обеспечивает защиту от недобросовестной конкуренции, что позволяет предприятиям укрепить позиции на рынке.

Объекты интеллектуальной собственности можно рассмотреть с точки зрения коммерциализации, которая приносит предпринимателю прямой экономический доход в виде лицензионных платежей, паушальных взносов, роялти, продажи исключительных прав, передачи технологий по договорам аренды и субподрядным механизмам.

Таким образом, интеллектуальная собственность выступает самостоятельным товаром, который способен приносить стабильный доход без увеличения материальных расходов.

Какие имеются проблемы и особенности при использовании объектов интеллектуальной собственности?

В основном необходимо ответить такие основные моменты, как недостаточная осведомлённость предпринимателей о механизмах регистрации и защиты, на практике чаще всего владельцы бизнеса задумываются о защите объектов интеллектуальной деятельности, когда сталкиваются с недобросовестным использованием их объектов.

Следующим можно отметить, процесс регистрации объектов интеллектуальной деятельности занимает достаточно долгое время и стоимость регистрации нередко превышает финансовые возможности начинающих предпринимателей, что препятствует своевременной защите их разработок.

Еще одним из сложностей является отстаивание прав в суде, в котором исход судебного процесса будет в пользу правообладателя, однако это займет много времени, расходы на привлечение специалистов в целях защита объекта интеллектуальной собственности, которое предприятие могло потратить на развитие деятельности. В том числе на сегодняшний день, увеличилось также уровень копирования в интернете, что является достаточно новым

Какие необходимо предпринимать меры, чтобы минимизировать риски от недобросовестного использования третьими лицами объектов интеллектуальной собственности?

В-первую очередь, каждому предприятию следует осуществить идентификацию и аудит объектов интеллектуальной собственности, что включает в себя определение результатов деятельности, подлежащих защите, а также установление прав — принадлежат ли они работодателю или автору.

Оформить права надлежащим образом, зарегистрировать товарный знак, подать заявку на патент в случае наличия технического решения или изобретения, а также зарегистрировать промышленный образец — дизайн продукта. При необходимости можно зафиксировать авторские права, что не является обязательным, но возможно через депонирование, заключение договоров или предоставление доказательств создания.

Не менее важным является, заключить договоры с авторами и сотрудниками, оформить трудовые контракты с положениями о служебных произведениях, составить договоры об отчуждении прав (в случае приобретения прав), а также лицензионные соглашения для передачи прав пользователям и соглашения о конфиденциальности (NDA) для защиты коммерческой информации.

Особо необходимо обратить внимание в обеспечении соблюдения режима коммерческой тайны. В случае, если объектом являются ноу-хау или внутренние технологии, необходимо ограничить доступ к информации, вести учет лиц, имеющих доступ, а также устанавливать пароли и системы контроля доступа.

В свою очередь, специалистам предприятия необходимо возложить обязанность отслеживания нарушения, осуществлять мониторинг интернета, маркетплейсов и социальных сетей на предмет копирования, применять сервисы для отслеживания брендов и патентов, а при необходимости — направлять претензию нарушителю. В том числе, использовать юридические инструменты защиты, такие как подача претензий или требований об устранении нарушений, обращение в суд для получения компенсации за ущерб, а также требования о запрете использования и удалении контрафактных материалов. В целях избежания нарушений, периодически пересматривать стратегию защиты интеллектуальной собственности, следить за сроками действия патентов и регистраций товарных знаков, продлевать их, а также расширять правовую защиту в других государствах (в том числе в соответствии с системой Мадрида или РСТ, если это необходимо).

В завершение следует подчеркнуть, что интеллектуальная собственность имеет стратегическое значение для бизнеса, формируя основу конкурентоспособности организаций и открывая возможности для долгосрочного роста. Адекватное восприятие роли интеллектуальной собственности как нематериального актива, а также соблюдение правовых норм её использования позволяют предпринимателям защищать результаты своего творческого и научного труда, укреплять свои позиции на рынке и создавать новые источники дохода через коммерциализацию технологий, брендов и других объектов исключительных прав. Эффективное управление интеллектуальными активами играет важную роль в привлечении инвестиций, повышении доверия со стороны партнеров и формировании устойчивого делового имиджа, что становится особенно актуальным в условиях растущей конкуренции и цифровизации экономики. Совершенствование нормативной базы, повышение уровня правовой культуры и развитие механизмов коммерциализации станут важнейшими факторами увеличения роли интеллектуальной собственности в предпринимательской деятельности.

Существующие проблемы, такие как недостаточная осведомлённость предпринимателей, высокая стоимость и длительность процессов регистрации, трудности с судебной защитой и рост нарушений в онлайн-пространстве, требуют системного подхода к решению. Снижение рисков возможно при условии проведения аудита объектов интеллектуальной собственности, надлежащего оформления и регистрации прав, внедрения механизмов защиты коммерческой тайны, а также регулярного мониторинга нарушений. Комплексное развитие правовой культуры в бизнесе, совершенствование нормативно-правовой базы и расширение практических инструментов защиты могут существенно повысить эффективность использования интеллектуальной собственности и укрепить её значение в развитии предпринимательского сектора.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности», 2 мая 2012 г., № ЗРУ-328
2. <https://www.wipo.int/ru/web/business>
3. Зинов, В.Г. Управление интеллектуальной собственностью: Учебное пособие/ М.: Дело, 2003 – 80-86.
4. World Intellectual Property Organization (WIPO). Intellectual Property Handbook. <https://www.wipo.int/en/web/standards/handbook>
5. Kotler P., Keller K. Marketing Management.
6. OECD. Intellectual Property and Innovation in the Digital Economy. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2014/01/national-intellectual-property-systems-innovation-and-economic-development_g1g35f7c/9789264204485-en.pdf](https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2014/01/national-intellectual-property-systems-innovation-and-economic-development_g1g35f7c/9789264204485-en.pdf)